

**БАЧАДОН ИЧИ КОНТРАЦЕПЦИЯДАН ФОЙДАЛАНАДИГАН
АЁЛЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИГИ.**

**Арзиева Г.Б.
Абдухалилов Ш.
Исламов Ж.
Хасанова Ў.**

**Самарқанд давлат тиббиёт университети. Ўзбекистон.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468934>**

Аннотация. Ҳозирги вақтда аёлларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш, кўп сонли асоратли абортларнинг олдини олиш, сунъий абортларнинг олдини олиш, аҳолининг репродуктив саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашда контрацепция усулларини афзалини танлаш муҳим аҳамиятга эга. БИВ исталмаган ҳомиладорликда юқори самарадорлиги, ҳар қандай ижтимоий гуруҳлар учун қулайлиги, организмга тизимли таъсир қилмаслиги, узоқ вақт узлуксиз фойдаланиш имконияти, БИВ ни олиб ташлаганидан кейин фертилликни тикланиши, кунлик кузатувнинг керак эмаслиги афзалликлари туфайли кўпчилик аёллар фойдаланишади.

Калит сўзлар: контрацепция, бачадон ичи воситаси.

Аннотация. В настоящее время важно выбрать предпочтительные методы контрацепции для поддержания репродуктивного здоровья женщин, предотвращения большого количества серьезных аборт, предотвращения искусственных прерываний беременности, поддержания и укрепления репродуктивного здоровья населения. Большинство женщин используют биопрепарат благодаря таким преимуществам, как высокая эффективность при нежелательной беременности, простота для любых социальных групп, отсутствие системного воздействия на организм, возможность непрерывного применения в течение длительного времени, восстановление фертильности после удаления биопрепарата, отсутствие необходимости ежедневного наблюдения.

Ключевые слова: контрацепция, внутриматочное средство.

Annotation. Currently, it is important to choose the preferred methods of contraception in maintaining the reproductive health of women, preventing a large number of serious abortions, preventing artificial abortions, maintaining and strengthening the reproductive health of the population. Most women use BIV due to the advantages of high efficiency in unwanted pregnancy, ease for any social groups, , no systemic impact on the body, the possibility of continuous use

for a long time, the restoration of fertility after the removal of BIV, the unnecessary absence of daily follow-up.

Keywords: contraception, intrauterine tool.

Маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, бачадон ичи воситаси турли жиҳатларига кўра тадқиқотчиларнинг катта қизиқиш борлигини кўрсатиб, БИВ ни танлашда тос аъзоларининг яллиғланиш касалликларини ривожланиши хавфи бўлган аёлларда эҳтиторлик билан буюриш керак [4,6]. Ҳозиргача БИВ ни энг муҳим хусусиятларидан бири узоқ муддат фойдаланиб олингандан сўнг фертилликни тикланиши ва бу аёлларни тиббий кўрикдан ўтказиш, БИВ ни мақбулликни танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда исталмаган ҳомиладорликда БИВ нинг аҳамияти юқори бўлиб, агар ҳомиладорлик оралиғи 2 йилдан юқори бўлса оналар ўлими 32%, болалар ўлими 10% га, туғруқдан кейинги тиббий абортлар 90% га камаяди [1,5]. Туғруқдан кейинги бир йил давомидаги ҳомиладорликда гестацион асоратлардан: спонтан аборт, муддатдан олдинги туғруқ, плацентар етишмовчилик, ҳомила ривожланишининг кечикиши юқори миқдорни ташкил қилади. 1 йил оралиқдаги ҳомиладорликда болалар ўлими 13%, 2 йилдаги интервалда 13%, 3 йил оралиқдаги интервалда 25% га камаяди [2].

Аҳолининг демографик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда туғруқдан кейин 27 мамлакатларда 95% аёллар 24 ой давомида такрор ҳомиладорни истамаган, 70% ҳеч қандай контрацепция усулидан фойдаланмайди. Кесарча кесиш операциясидан кейин туғруқ оралиғи 3 йил бўлиши асоратларни камайтириб, 69% аёллар бу интервални сақлайди. Энг мақбул контрацепция усули нафақат исталмаган ҳомиладорликдан сақлашда балким, туққан аёлни туғруқдан кейинги муддатда аёл организмининг тиклашда муҳим аҳамиятга эга [3].

Тадқиқотнинг мақсади: Бачадон ичи контрацепциядан фойдаланадиган аёлларнинг репродуктив саломатлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар: Умумий текширув усулларидан: умумий клиник ва гинекологик текширув; бактериоскопик ва бактериологик текшириш, инфекцияларни ПЗР диагностикаси, иммунологик текширув; колпоскопия; тос аъзолари ва сут безларини ултратовуш текшируви; маммография.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси: Беморлар икки гуруҳга ажратилиб ўрганилди: 1 гуруҳ 25 нафар БИВ қўйилган муддатда кичик тос аъзоларининг яллиғланиш касалликлари бўлган ва 2 гуруҳ БИВ қўйилган муддатда кичик тос аъзоларининг яллиғланиш касалликлари бўлмаган

беморлар. Беморларнинг ўртача ёши 27,8 ёшни ташкил қилди. БИВ дан фойдаланадиган аёлларнинг 96% контрацепция методларидан энг мақбулини БИВ деб ҳисоблаб, аёлларнинг асосий қисми турмуш қурган аёллар 84%, турмуш қурмаган 6%, ажрашган 4%, бева 6% ни ташкил қилди.

Аёлларнинг социал ҳолати ўрта бўлганлиги сабабли контрацептив воситанинг нархи аёлларнинг деярли учдан бир қисми учун катта аҳамиятга эга эди. Абортдан кейин фойдаланган беморлар 46% ни ташкил қилиб, аёлларнинг 60% орал контрацептивларнинг аёлнинг соғлиғига зарарли таъсир кўрсатади деб ҳисоблашиб, 50% беморлар вазнининг ошишидан кўрқишиб, буларнинг барчаси, шубҳасиз, аёлларнинг танловига таъсир қилади. Бундан ташқари, контрацепция усулини танлашда, БИВ нинг қуйидаги талаблари муҳим: юқори самарадорлик- 66%, соғлиқ учун зарарсизлиги - 26%, қулай фойдаланиш - 42%, жинсий алоқада қулайлик - 18%, арзонлиги-30%, узоқ муддат фойдаланиш мумкинлиги - 40%.

Аёлларнинг маълумот малакаси ва ижтимоий мавқеи аёлларнинг оила режалаштириш масалалари хабардорлик даражасига таъсир қилиб, баъзи аёллар ҳозирги вақтда контрацепция усуллари ҳақида етарлича хабардор бўлмай, уларнинг афзалликлари ва камчиликларини билишмайди. Бу режалаштирилмаган ҳомиладорлик сонининг кўпайишига ва кўпайишига олиб келиб, гинекологик касалликни кўпайишига сабаб бўлади. Тадқиқот натижасида ҳомиладорлик ҳолатлари қайд этилмай, бу БИВ нинг контрацептив самарадорлиги юқорилиги билдиради. Ҳайз кўриш функциясини ўрганилганда, беморларнинг 98 % беморда аниқланиб, чўзилган ҳайз цикли (31-35 кун) 3 (6%) қисқарган (23-27 кун) - 5 (10%) ва ҳайзли қон кетишининг давомийлиги ўзгарган 3 кундан 7 кунгача, ўртача қиймати 5,2+1,1 кун.

Тадқиқот натижаларига кўра иккала гуруҳдаги беморларнинг аксарияти 94% кам гемоглобин миқдори аниқланди. Барча беморларнинг анамнез маълумотларини таҳлил қилганда, 74% аёлларда экстрагенитал касалликлар бўлган. Барча касалликлар орасида овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари энг катта улушни ташкил этди. Шуниси эътиборга лойиқки, ҳар бир биринчи гуруҳнинг иккинчи аёли 54% ва иккинчи гуруҳнинг ҳар учинчи аёли 34% сурункали тос аъзоларининг яллиғланиш жараёни анамнезида учради.

Бачадон бўйни касалликларидан 34% беморда диагермокоагуляция, 18% беморда криодеструкция ўтказилган. Бачадон бўшлиғидаги БИВ нинг ҳолатини аниқлаш учун қуйидагилар ўтказилди: гинекологик патология, тос органлари ултратовуш текшируви амалга оширилди. Барча аёлларда БИВ бачадон бўшлиғида тўғри жойлашган эди. Бачадон ехо кўринишида-зич шаклланган бўлиб, қовуқ орқасида, бўйлама узунлиги 4,7 дан 7,1 гача (ўртача 5.2 см), кўндаланг ўлчами 4,0 дан 5,7 гача (ўртача 4,4 см) ва олд-орқа катталиги 3,8 дан 5,9 гача (ўртача 4,7 см). Мушаклараро ва субсероз тугунлари бўлган кичик бачадон миомаси биринчи гуруҳда иккита 10%, иккинчисида учта аёлда 15% ташхис қўйилган. Бачадон ортиқлари текширганда, биринчи гуруҳдаги 6 аёлда 30% салпингофорит белгиларини кўрсатди. Чандиқлашиш белгилари биринчи ва иккинчи гуруҳнинг учта 15% ва тўртта 20% аёлида аниқланган.

Кўкрак ултратовуш текширувида фиброкистоз бешта 10%, тўртта беморида мастопатия 8% беморда аниқланди. Аёлларнинг генератив функциясини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики бир бемор учун ўртача 4 ҳомиладорлик (4,5 биринчи гуруҳда, 4,1 иккинчи гуруҳ беморларида) аниқланди. Аёлларнинг репродуктив хусусиятларининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики ҳомиладорлик натижаларида аборт устунлик қилди. Абортлар сонининг рақамга нисбати туғилиш биринчи гуруҳда 2:1, иккинчисида 1,6:1 эди. Биринчи гуруҳдаги бир аёлга тўғри келадиган абортлар сони 3,3 ни, иккинчи гуруҳда - 2,8 ни ташкил этди. Кичик чаноқ органларининг яллиғланиш касалликлари ривожланишига таъсир қилувчи омиллардан: аёлнинг ёши, жинсий шериклар сони, абортлар сони, жинсий органларнинг яллиғланиш касалликлари тарихи ва бошқалар. Биринчи гуруҳдаги аёлларнинг микробиоценози лактобактерияларнинг кам сони ёки тўлиқ йўқлиги билан тавсифланиб, аёлларнинг микробиал ифлосланиш индекси 4 га тенг бўлиб, яллиғланиши бўлган аёлларда микробиоценозида лактофлоранинг етишмаслиги ва шартли патоген микроорганизмларнинг мавжудлиги билан тавсифланади. БИВ нинг туғилишга таъсирини ўрганиш мақсадида кейинги ҳомиладорликдан кейин фойдаланган бир гуруҳ аёлларни алоҳида таҳлил қилдик. БИВ дан фойдалангандан кейин ҳомиладор бўлган, болалар туғган ёки аборт бўлган ва бу беморлар БИВ ни энг мақул контрацептив усул деб хисоблашади.

Ушбу гуруҳда спиралдан фойдаланишнинг умумий давомийлиги 8,8 йилни ташкил қилди. Аёлларнинг 72% ида БИВ дан кейин туғилиш билан тугади.

Кўпинча, ҳомиладорлик ва туғиш асоратлари ошмади. Туғилган болалар саломатлиги БИВ ни ишлатишдан олдин ва кейин ҳам фарқ қилмади. БИВ дан фойдаланадиган аёлларни кенг қамровли сўров натижаларига кўра анкета орқали олинган маълумотлар ишлаб чиқилди аёлларнинг репродуктив саломатлиги бузилишини минималлаштириш ва БИВ лардан фойдаланиш, контрацепция усулини танлашга таъсир қилган асосий омиллар, такрорий абортлардан қўрқиш, психологик қабул қилинмаслиги, гормонал контрацепция, шунингдек БИВ нинг юқори самарадорлиги, фойдаланишда нархининг арзонлиги, соғлиқ учун зарарсизлиги, узоқ вақт фойдаланиш мумкинлиги, сексуал ҳолатда қулайлиги муҳим аҳамиятга эга. Спиралдан фойдаланишдан олдин аёлларнинг репродуктив хусусияти узоқ вақт давомида тез-тез ўзгарувчан ҳомиладорлик билан ажралиб туриб, бунда абортлар сони кўп бўлиб биринчи туғилишдан деярли учдан бир қисмини ташкил қилди.

Абортлар сонининг туғилиш сонига нисбати аёллар гуруҳида 2,1:1 ни ташкил қилиб, тос аъзоларининг яллиғланиш касалликлари 1.7: 1 ни ташкил қилди. БИВ дан фойдаланиш аёлларнинг фертиллигига салбий таъсир кўрсатмайди, БИВ дан фойдалангандан кейин уларга ҳомиладорлик ўтказишга рухсат бериш. Орасида БИВ олингандан кейин ҳомиладор бўлишни истаган аёлларнинг фертиллигига таъсир қилмай, 56% олти ой ичида, қолганлари бир йил ичида ҳомиладор бўлди. ҳомиладорлик ва туғишнинг асоратлари частотаси аҳолининг ўртача кўрсаткичларидан ошмади. Қин микробиоценознинг бузилиши аёлларда тез-тез аниқланиб, лактобактерияларнинг йўқлиги ва шартли патоген флоранинг мавжудлиги аниқланган. Яллиғланиш касалликларининг ривожланиши учун хавф омилларидан асосийлари БИВ фонидида тос аъзоларининг инфекциялари ёки жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар, бир нечта жинсий шериклар, контрацептив воситани киритишдан олдин текшириш ёки етарли даражада даволаш курсини олмаганлиги, киритилгандан сўнг бемордиспансер кузатув бўлмаганлиги муҳим аҳамиятга эга. БИВ контрацепцияси туғилишни назорат қилишнинг кенг тарқалган усул бўлиб, фойдаланишдан олдин аёлларни тўлиқ текширишдан ўтказиб, индивидуал ёндашиш ва хавф гуруҳларини аниқлаш, ўз вақтида ва сифатли тиббий кўрик олиб боришдан иборат.

Хулоса: хулоса қилиб айтганда контрацепция усулини танлашда аёлларнинг оилани режалаштириш тўғрисида хабардорлиги, туғилишни назорат қилиши, аёлнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, паритет ва

жинсий фаолиятини контрацепция усулини танлашда хисобга олиши керак. БИВ киритилгандан сўнг 1 ойдан сўнг 1 йилда бир марта динамик текширувдан ўтказилиши керак. Аёлни текшириш вақтида бактериологик текширув ва қин ажралмаларини жинсий йўллар орқали юқадиган инфекцияларга текшириш шарт.

Адабиётлар:

1. Додхоева М. Ф., Олимова О. Т. Реабилитация после удаления внутриматочной спирали //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2006. – Т. 49. – №. 4. – С. 367-370.
2. Мавлонова М. Н., Пирова М. Г., Мавлонова С. Н. Кольпоскопические особенности шейки матки при использовании внутриматочной спирали //Вестник Авиценны. – 2016. – №. 4 (69). – С. 46-48.
3. Карапетян А. С., Симонян Р. З. ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Молодежь и медицинская наука. – 2022. – С. 70-72.
4. Мавлонова М. Н. и др. Состояние шейки матки в зависимости от срока использования внутриматочной спирали //Вестник Авиценны. – 2016. – №. 4 (69). – С. 43-45.
5. Махатова Г. М. Внутриматочная спираль как один из методов контрацепции //Вестник хирургии Казахстана. – 2011. – №. 3 (27). – С. 74-74.
6. Блесманович А. Е., Алехина А. Г., Петров Ю. А. Внутриматочная контрацепция: плюсы и минусы современного применения //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – №. 9. – С. 159-163.